

КРЕДИТ-МОДУЛЬ ТИЗИМИ ШАРОИТИДА ТАЛАБАЛАРНИНГ ЎЗ-ЎЗИНИ ПЕРСОНАЛЛАШТИРИШ ЖАРАЁНИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ПЕДАГОГИК МУАММОЛАРИ

Сурайё Арзиқулова,

Қарши давлат университетининг Педагогика институти ўқитувчиси

Аннотация

Мамлакатимиз таълим тизимини халқаро таълим стандартлари билан уйғунлаштириб, олий таълим муассасаларида кадрлар тайёрлаш сифати ҳамда рақобатбардошлигини таъминлаш, жаҳон амалиётига асосланган олий таълим тизимининг сифат даражасини ошириш, узлуксиз таълим тизимиغا педагогик лойиҳалаштириш жараёнини кенг татбиқ этиш орқали илмий ва инновация ютуқларини амалиётга жорий этишнинг самарали методларини ишлаб чиқиш устувор йўналишлардан бири сифатида эътироф этилмоқда.

Мақолада жараёни кредит-модуль тизими шароитида талабаларнинг ўз-ўзини персоналлаштириш методикасини такомиллаштиришдан иборат.

Калит сўзлар: Модул, тадқиқот, шароит, талаба, кредит, ўқув жараёни, маҳорат, ижодкорлик.

Аннотация

Разработка эффективных методов внедрения научных и инновационных достижений за счет гармонизации системы образования страны с международными образовательными стандартами, обеспечения качества и конкурентоспособности подготовки кадров в высших учебных заведениях, повышения качества высшего образования на основе мировой практики, широкого применения Процесс педагогического проектирования в системе непрерывного образования признан одним из приоритетных направлений.

Процесс статьи заключается в совершенствовании методики самоперсонализации студентов в кредитно-модульной системе.

Ключевые слова: Модуль, исследование, условия, студент, кредит, процесс обучения, мастерство, креативность.

Annotation

Development of effective methods for implementing scientific and innovative achievements through harmonization of the education system of the country with international educational standards, ensuring the quality and competitiveness of training in higher education institutions, improving the quality of higher education based on world practice, wide application of pedagogical design process in continuing education is recognized as one of the priorities.

The process of the article is to improve the methodology of self-personalization of students in the credit-module system.

Keywords: Module, research, conditions, student, credit, learning process, skill, creativity.

Кириш

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2012 йил 28 майдаги ПҚ-1761-сонли «Малакали педагог кадрлар тайёрлаш ҳамда ўрта махсус, касб-хунар таълими муассасаларини шундай кадрлар билан таъминлаш тизимини янада такомиллаштиришга оид чора-тадбирлар тўғрисида»ги Қарори, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар

стратегияси тўғрисида»ги Фармойиши ва 2017 йил 20 апрелдаги ПҚ-2909-сонли «Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Қарори ҳамда бошқа норматив-хукукий ҳужжатларда белгиланган вазифаларнинг амалга оширилиши ва ҳаётга татбиқ этилишига мазкур диссертация муайян даражада хизмат қилади.

Тадқиқотларнинг таҳлили шуни кўрсатдики, олий таълим муассасалари талабаларининг академик иш фаолиятини комплекс ўрганиш натижалари шуни кўрсатадики, катта курсларга ўтиш вақтида талабалар танланган мутахассисликни ривожлантиришга қизиқиш билдирмоқда, битирувга яқинлашганда, таълим олиш учун мотивацияси ортиши керак, чунки таълим мотивацияси пасайиши талабаларнинг касбий малакаларини шакллантириш самарадорлигига салбий таъсир кўрсатади. Олий таълим муассасалари бакалаврларини касбий тайёрлаш самарадорлигини ошириш мустақил ишларни ташкил этиш ёндашувлари ўзгарганда, мотивацияни ошириш ва фундаментал билимларни шакллантириш учун шарт-шароитлар яратишда мумкин. Адабий манбаларни таҳлил қилишдан келиб чиққан ҳолда электрон таълим ресурсларидан фойдаланиш, асосий ва касбий фанлар бўйича олий таълим муассасалари курсларини ўзлаштириш самарадорлигини ошириш ва кичик курслардан бошлаб талабаларнинг касбий малакаларини шакллантиришга ёрдам берадиган мустақил ишларни ташкил этиш имконини беради.

Юқори даражали профессионал касб-ҳунар ўсиши ўқув жараёнининг самарадорлигига мутаносиб равишда боғлиқ бўлиб, бу иш берувчилар томонидан талаб қилинадиган олий таълим муассасалари битирувчиларининг малакасини оширишга ёрдам беради. Иш берувчилар, таълим дастурларини ишлаб чиқувчилар ва талабалар билан учрашувлар давомида, улар битирувчиларни билиш билан эмас, балки касбий вазифаларни мустақил равишда ҳал қилиш қобилиятига катта қизиқиш билдиришларини таъкидлашади. Иш берувчиларнинг талабларига жавоб бериш учун техника олий таълим муассасаларининг талабаларини, айниқса, мустақил ишлашга тайёр бўлган пайтларни тайёрлаш самарадорлигини ошириш керак. Меъёрий ва илмий-услубий адабиётлар таҳлили, электрон-таълим ресурслари асосида битирувчиларни тайёрлаш самарадорлигини ошириш муаммолари бўйича диссертатсия тадқиқотлари натижалари қуйидаги муаммо ўрганилганлигини аниқлади.

Шундай қилиб, таълим тизимида қуйидаги қарама-қаршиликлар мавжуд:

- 1) Талабаларнинг мустақил ишлаш қобилиятини шакллантирадиган восита сифатида қўллашнинг юқори потенсиал имкониятлари ва анъанавий таълимни ҳисобга олган ҳолда ушбу ресурсларнинг етарли даражада ишлаб чиқилмаган дастурий-услубий таъминоти;
- 2) Талабаларни касбий тайёрлаш самарадорлигини ошириш ва билим даражасини ошириш ўқитиш учун барча ҳаракатларни кучайтиришни таъминлайдиган восита сифатида етарли даражада амалга ошириш зарурияти.

Юқорида санаб ўтилган қарама-қаршиликларни ҳал қилиш зарурати ушбу тадқиқотнинг долзарблигини белгилайди, шунингдек, унинг муаммоларини белгилайди: ўқитиш тизими қандай бўлиши керак, шунинг учун уни амалга ошириш асосий билимларни шакллантириш, электрон таълим ресурсларини қўллаш асосида мустақил иш қобилиятларини ўрганиш ва ривожлантиришга туртки бериш орқали касбий тайёргарликнинг самарадорлигини оширишни таъминлайди.

Очиб берилган зиддиятлар олий таълим муассасалари талабаларини методик компетентлигини шакллантиришнинг педагогик шарт-шароитларини аниқлаш ва асослашдан иборат тадқиқот муаммосини аниқлашга имкон берди. Ушбу муаммонинг назарий даражада етарли даражада ривожланмаганлиги, талабаларни ўқитишга қўйилган объектив ва долзарб талаблардан келиб чиққан ҳолда унинг амалий ечимига бўлган талаб тадқиқот мавзусини танлашни аниқлашга

имкон берди: "Кредит – модуль тизими шароитида талабаларнинг ўз-ўзини персоналлаштириш методикасини такомиллаштириш".

Адабиётлар таҳлили ва методологияси

Мамлакатимизда малакали кадрлар касбий тайёргарлигини турли аспектларда такомиллаштиришга доир фундаментал тадқиқотлар, талабаларнинг ўз-ўзини персоналлаштириш компетентлигини шакллантиришнинг назарий асослари ҳамда бўлажак мутахассисларни математика ва табиий-илмий фанлар негизида касбий фаолиятга тайёрлаш бўйича мамлакатимиз олимларидан Р.Ҳ.Джураев, Ш.Э.Курбонов, А.Абдуқодиров, У.Бегимкулов, У.И.Иноят, А.Р.Ходжабоев, Н.А.Муслимов, Қ.Т.Олимов, Ш.С.Шарипов, З.К.Исмаилова, Г.Н.Ибрагимова, А.Ҳайтов, Ф.М.Закирова, М.Арипов, О.Туракулов, Н.И.Тайлақов, Р.Д.Шодиев, С.Ю.Ашурова, Ж.А.Ҳамидов, Д.О.Ҳимматалиев, О.А.Қўйсинов ва бошқа олимларнинг ишларида ўз аксини топган.

МДҲ мамлакатларида талабаларнинг ўз-ўзини персоналлаштириш компетентлигини шакллантириш, таълим амалиётига инновацион технологияларни татбиқ этиш, масофавий таълимда модулли технологиялар муаммолари А.А.Андреев, И.Г.Захарова, Е.С.Полат, И.В.Роберт, А.В.Хуторской, А.В.Тараканов, Э.В.Майков, Н.И.Наумкин, М.В.Солодихина Л.Р.Загитова, Л.В.Медведева, Л.Х.Чомаева, В.А.Шершнева ва бошқалар томонидан тадқиқ қилинган.

Хорижий олимлар томонидан талабаларнинг ўз-ўзини персоналлаштириш компетентлигини шакллантириш муаммолари бўйича В.Andresen, M.Henderson, G.Romeo, S.Mishra, C.Ramesh, M.Burns, T.Muras, T.Vaughan, W.N.Chambers, E.L.Cowen, U.Mangal, E.Johnson, J.M.Spector, J.Locard, F.Raymond, M.Rosenberg, D.Kegan, G.Kulanthavel ва бошқалар илмий изланишлар олиб борган.

Тадқиқот таҳлиллари асосида аниқланган амалдаги мавжуд муаммо ва қийинчиликлар электрон ахборот таълим муҳити дидактик воситалари орқали талабаларнинг ўз-ўзини персоналлаштириш компетентлигини шакллантириш жараёнининг кўп мезонли, вариатив ва мураккаб компонентли эканлиги; касбий муаммоларни ечишда талабаларнинг мантиқий ва танқидий фикр юритиш, катта ҳажмдаги маълумотлар билан ишлаш, фикрий ва реал экспериментни амалга ошириш, фаразларни илгари суриш, ностандарт тарзда иш юритиш ва фактларни исботлаш кўникмаларини шакллантиришда зарурий методик таъминотнинг етарли даражасида эмаслиги; мустақил таълимни ташкил этишда ахборот технологияларнинг қисман эътиборга олинмаётганлиги; ўрганилаётган материалнинг юқори даражада мавхумлиги ва уни идрок этишнинг мураккаблиги, математика ва табиий-илмий фанларга ўқитишнинг касбий йўналишни сезилмаслиги ва индивидуал сифатлар ҳисобга олинмаганлиги бўйича илмий изланишлар олиб борилганига қарамадан, электрон ахборот таълим муҳити дидактик воситалари орқали талабаларнинг ўз-ўзини персоналлаштириш компетентлигини шакллантириш жараёни атрофлича тадқиқ қилинмаганлиги тадқиқот мавзусининг долзарблигини белгилайди.

Мулоҳаза ва таклифлар

Ўқув жараёнини ташкил этишнинг кредит-модул тизими (КМС) кредитлар тизимидан фойдаланган ҳолда модулли ўқитиш технологиялари асосида қурилган. Модулли назорат семестр давомида ўқув материалнинг (модуларнинг) мантиқий тугалланган қисмларини талаба томонидан ўзлаштирилишини босқичма-босқич назорат қилишдир. Контент модули - талаба ўрганиши керак бўлган ўқув материалнинг мантиқий тўлдирилган ҳажми ёки талаба

бажариши керак бўлган таълим ва касбий дастурнинг (ўқув фаолияти) тугалланган қисми. Одатда, модуллар ўқув фанининг бўлимлари (мавзулари) бўлиб, назарий ва амалий ўқув материалнинг ўзаро боғлиқ қисмларини ўз ичига олади. Кредит-модул тизими Ўқув жараёнини ташкил етишнинг кредит-модул тизими (КМС) Болония декларациясига мувофиқ битирув таълим тизимининг асосий тамойилларини амалга оширади. СМС СМС Европа кредит ўтказиш тизимига (ECTS) мувофиқ ишлаб чиқилган бўлиб, у билимларни баҳолаш ва таълим натижаларини таққослашнинг ягона давлатлараро тартибини таъминлайди. Ушбу тизим таълим муассасаси доирасида, бир давлатнинг таълим муассасалари ўртасида, шунингдек, турли мамлакатларнинг ҳамкор университетлари ўртасида қўлланилиши мумкин. 3 Йевропанинг аксарият университетларида таълим жараёни модулли таълим технологиялари асосида ташкил етилган. Шу билан бирга, ўқув ва касбий дастур ва алоҳида фанларнинг бутун ўқув материали бакалавр (мутахассис, магистр) тайёрлаш учун тизимли-мантикий схема билан таркибий-мантикий схема билан боғланган алоҳида таркибий модулларга бўлинади. Ўқув жараёнини ташкил етишнинг кредит-модул тизими қуйидаги вазифаларни ижобий ҳал етиш учун мўлжалланган: фаннинг материални ҳар бир модулнинг ўзлаштирилишини текширган ҳолда модулларга бўлиш; билимларни баҳолашнинг кенгрок шкаласидан фойдаланиш; билимларнинг объективлигини ошириш; семестр давомида талабаларнинг тизимли мустақил ишларини рағбатлантириш; таълимда соғлом рақобатни жорий етилади.

Таълим жараёнини ташкил етишнинг кредит-модул тизими модулли таълим технологиялари ва таълим бўлимларининг кредитлари ёки кредитлари комбинациясига асосланган ўқув жараёнини ташкил етиш моделидир.

Таълим жараёнини ташкил етиш ва амалга ошириш кўп қиррали ва мураккаб ҳаракат ва ўзаро таъсир тизимидир.

Кредит-модул тизимида еътибор унинг иккита хусусиятига қаратилади:

- талабаларнинг мустақил иши бўйича;
- ўқув жараёнини ташкил етишнинг кредит-модул тизими ва талабаларнинг ўқув ютуқларини баҳолашнинг рейтинг тизимини ўтказиш тўғрисида.

Кўпчилик Украина таълим тизими ахборот танқислиги ва маълумотларга киришнинг чекланган шароитида шаклланган деб ҳисоблайди. Шу сабабли, университетларда ўқитувчининг фаолияти, биринчи навбатда, ахборот, яхшироқ айтганда, ахборотлаштириш функцияларига қисқартирилди. Ўқитувчи энг муҳим маълумот манбаи ролини ўйнади.

Талаба таълим жараёнининг объекти ва айни пайтда ахборотни идрок етиш ва ўзлаштириш объекти бўлганлиги сабабли, таълим жараёнини режалаштириш ишнинг асосий қисми аудитория машғулотларига тўғри келадиган тарзда амалга оширилди.

Ахборот таъминотини ривожлантиришнинг ҳозирги ҳолати ахборот манбаларидан фойдаланиш учун кенг имкониятларни очиб беради ва шунинг учун ўқув жараёнини режалаштиришдаги еътиборни мустақил ишлашга қисман аралаштириб юборади.

Кредит-модул тизими Болония декларациясининг ажралмас атрибути сифатида иккита асосий функцияни ўз ичига олади:

1. Талабалар ва ўқитувчиларнинг ҳаракатчанлигини таъминлаш ва бир университетдан бошқасига ўтишни осонлаштириш.
2. О`қув ва илмий фаолиятнинг барча турларини ҳисобга олган ҳолда талаба томонидан бажариладиган ишлар ҳажмини аниқ белгилаш. Кредитлар миқдори у ёки бу дастурда таҳсил олаётган талабанинг нималарга қодирлигини белгилайди.

Украинада 2005/2006 йилларда университетларга кредит-модул тизими жорий этила бошланди.

Кредит-модул тизимининг жорий этилгани ўқитувчи ва талабанинг самарали меҳнатини рағбатлантиришда муҳим омил бўлмоқда.

Модул ва кредит тушунчаси

Модулар касбий фаолиятнинг маълум бир объектига мувофиқлик белгиси билан бирлаштирилган таълим элементлари тизими сифатида тузилган. Ўқув фанининг мазмунини модулли ташкил этиш дастур бўлимларини ўқув модулларига механик равишда ўтказишдан камроқдир, чунки у фаннинг семантик мазмуни, уни тизим сифатида тузилиши бўйича чуқур таҳлилий ва мантиқий ишларни талаб қилади. илмий маълумотларнинг ихтиёрий конгломерати.

Ўқув жараёнини ташкил этишнинг кредит-модул тизими билан фаннинг мазмуни контент модулларига (бир семестрда 2-4 модул) бўлинади, яъни ўқув фани контент модуллари тизими сифатида шаклланади. Ўқув фанининг мазмунини ташкил этишнинг модулли принципини амалга оширишнинг иккинчи шарти - бу ҳар бир модулни очиш ва ўзлаштиришга қаратилган касбий фаолиятнинг умумий кесишган ғояларини ажратиб кўрсатиш қобилияти.

Хулоса

Мазкур тизимнинг олий таълимга жорий қилиниши ўқитиш сифатини ошириш, шаффофликни таъминлаш, коррупцияга барҳам бериш, таълим олувчининг ҳақиқий билимини юзага чиқариш ҳамда талабанинг мустақил ўқиб-ўрганиб, ўз устида ишлашига замин яратади. Бугунги кунда Йеуропа кредит тизими кўҳна қитъанинг деярли барча олий ўқув юртида амалиётга жорий этилган.

Кредит-модул тизимининг жорий этилиши ўқитувчи ва талабанинг ҳамкорликда ишлашида муҳим омил ҳисобланади. Модулли таълимда педагог тингловчининг ўзлаштириш жараёнини ташкил этади, бошқаради, маслаҳат беради, текширади. Талаба еса йўналтирилган объект томон мустақил ҳаракат қилади. Енг катта урғу ҳам талабаларнинг мустақил таълим олишига қаратилади.

Ўқув жараёнида мустақил таълим олишнинг аҳамияти ортади ва бу келажакда мутахассисларнинг мустақиллиги, ижодий ташаббускорлиги ҳамда фаоллигини оширишга олиб келади. Кредит-модул тизимида университет талабалари ҳар доим ўқитувчи ва курсдошларидан ёрдам ҳамда маслаҳат олиш имкониятига ега бўлади. Бу еса ўзаро ҳамжиҳатликни мустаҳкамлайди ва жамоада ишлаш кўникмаларини шакллантиришга хизмат қилади.

Кредит-модул ўқитиш тизимига ўтиш олий ўқув юрти профессор-ўқитувчиларига бўлган мажбурият ҳамда талабни ҳам оширади. Юқорида таъкидлаб ўтилганидек, модулли ўқитиш тизими билан ўқитувчи нафақат ахборот берувчи ва назорат қилувчи функцияларини, балки маслаҳатчи ҳамда мувофиқлаштирувчилик вазибаларини ҳам бажаради. Педагогик жараёнда ўқитувчининг йетакчилик роли сақлаб қолинади.

Яна бир гап. Таълимнинг кредит тизими талабалар алмашинувини оширади. Чунки битта университетда олинган кредитлар иккинчисида ҳисобга олинади ва талабалар кредит йўқотмасдан бир университетдан бошқасига ўтиши мумкин. Айнан ушбу тизим ўзбекистонлик талабаларнинг илғор хорижий университетларда ўқишини давом еттиришига ҳамда мураккаб бюрократик тўсиқларни олиб ташлашга имконият яратади.

Аммо шуни ҳам қайд этиш лозимки, ҳар қандай халқаро тажрибани кўр-кўрона, ўз кадриятларимизни ҳисобга олмасдан туриб, тўғридан-тўғри татбиқ этиш, унинг ҳар бир элементини чуқур таҳлил қилмасдан, илмий асосларга таянган ҳолда амалга оширилмас экан, келажакда маълум бир салбий ҳолатларнинг юзага келишини ҳам унутмаслик керак.

Яъни ушбу тизим бизнинг дунёқарашимиз, шарт-шароит, баркамол инсонни вояга йеткиришга қаратилган қадриятларимизга тўла-тўқис мос келади, дегани ҳам эмас. Шу сабабли, ўқув жараёнининг фаол элементлари ҳисобланмиш профессор-ўқитувчи ва талабанинг ҳам бу борадаги қарашларини ўзгартиришимиз, мазкур тизим талабларини уларга сингдиришимиз, ўзига хос маданиятни шакллантиришимиз даркор.

Зеро, меҳнат бозори талабига мос кадрларни тайёрламас эканмиз, рақобатда ўз ўрнимизни, мавқеимизни йўқотишимиз муқаррар эканлигини ҳис қилишимиз лозим. Аммо олдимизда бундан яхшироқ йўл ҳам, танлов ҳам йўқ. Нега деганда, барча ривожланган мамлакатларнинг олий таълим муассасалари ушбу йўлдан юриб, юқори натижаларни қўлга киритмоқда.

Анъанавий олий таълим тизимимиз дунёда тан олинмаганидан кейин, биз илғор стандарт ва тизимларни олий таълим муассасаларига татбиқ етишга мажбурмиз. Шундай экан, янгиликка интилиш, олий таълим тизимини тубдан қайта ислоҳ қилиш бўйича бошланган ҳаракатларни давом еттириш ҳар томонлама тўғри қарордир.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикасининг Президентининг “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030-йилгача ривожлантириш концепсиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5349-сон Фармони.
2. Каримбеков С. Узбекистан в ХХИ веке: обучение с использованием системы кредитов. Перспективы развития высшего образования №3.Ташкент 2015. 115-с.
3. Тожийев М. Мамадалиев К. Хуррамов А. Ривожланган хорижий мамалакатлар олий таълим тизими ривожланишида кредит сиситемасининг ўрни ва аҳамияти. Олий таълим тараққиёти истикболлари: тўплам №3. Тошкент 2015. 52-б.